

CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO DA EQUIPE COMPLEMENTAR EM SAÚDE MENTAL NA PANDEMIA DA COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14552219

SOUSA, Helesângela Silva Melo¹
NETO, José Guilherme de Sousa²
SIMAN, Andréia Guerra³
HENRIQUES, Bruno David⁴

Objetivo: Relatar a experiência do trabalho de equipe multidisciplinar em saúde mental como estratégia de cuidado em saúde ofertada aos profissionais de saúde da atenção básica em razão da pandemia do COVID-19. **Método** Trata-se de um relato de experiência do trabalho realizado pela equipe complementar em saúde mental com profissionais de saúde da atenção básica do Município de Muriaé/MG, que trabalharam no cuidado a pacientes com suspeita ou confirmação da COVID-19. A ação foi realizada no período de maio a dezembro de 2022, para atendimento à Resolução SES/MG N° 7.303 de 2020. Os dados foram coletados em fonte secundária (prontuários) de registro do acompanhamento. Quinzenalmente foram realizados quatro grupos terapêuticos com os profissionais de saúde de cada Unidade Básica de Saúde (UBS) atendida. Os grupos foram utilizados como estratégia solidária de promoção da saúde mental. **Resultados:** Foram 26 UBS atendidas com a participação de 221 profissionais de saúde. Uma experiência inovadora para o momento, com potencialidade na dinâmica adotada para o trabalho, pois, os profissionais tiveram a oportunidade de serem cuidados, descobrir as suas potencialidades e possibilidades de enfrentamento e manejo dos seus sofrimentos em um contexto tão complexo. **Conclusões:** A pandemia do COVID-19 causou forte impacto sobre a saúde mental dos profissionais de saúde e suas consequências se desdobraram na vida psíquica desta população. Entretanto, mesmo com o contexto de adversidade, a ação de cuidar do cuidador demonstrou ser uma ferramenta de construção e consolidação de uma rede de amparo, escuta e acolhimento necessária para o contexto da pandemia.

Fonte de financiamento: Não há

Conflito de interesse: Sem conflito de interesses

Descritores: Saúde Mental; Profissional de Saúde; Atenção Primária à Saúde; COVID-19; Terapia Comunitária Integrativa.

¹ Mestranda em Ciências da Saúde do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: helesangela@terra.com.br

² Graduando do curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora – SUPREMA. E-mail: zeguinetoo@gmail.com

³ Professora do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: andrea.siman@ufv.br

⁴ Professor do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: bruno.david@ufv.br